

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**СТАНДАРТ КИМЁТЕРАПИЯ УСУЛИГА ҚЎШИМЧА АНОР ДАНАГИ МОЙИ БИЛАН
КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИНГАНДА ЎПКА ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА
МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ****Шомуродова М.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот стандарт кимётерапия усулига қўшимча тарзда анор данаги мойи билан коррекция қилинганда ўпка тўқимасида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда экспериментал модел асосида цисплатин препарати томир ичига юборилиб, кимётерапия индукцияланган токсик ўзгаришлар чақирилди. Кимётерапиядан кейинги ўпка тўқимасида алвеоляр деворларнинг қалинлашуви, интерстициал яллигланиш, қон томирлар атрофида дегенератив ўзгаришлар ва алвеоляр эпителийда дистрофик жараёнлар кузатилди. Анор данаги мойи билан коррекция эса ушбу патологик жараёнларнинг сезиларли камайишига, алвеоляр структураларнинг яхлитлиги тикланишига ва микроциркуляция кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келди. Морфометрик натижалар алвеоляр бўшлиқлар диаметри, интералвеоляр септум қалинлиги ва қон томир зичлигининг нормализациясини тасдиқлади. Олинган маълумотлар анор данаги мойининг антиоксидант, яллигланишга қарши ва репаратив хусусиятларга эга эканлигини кўрсатиб, кимётерапия билан боғлиқ ўпка шикастланишларини камайтиришда самарали фитокорректор сифатида қўлланиш имконини очиб беради.

Калит сўзлар: ўпка, кимётерапия, цисплатин, анор данаги мойи, морфология, морфометрия, фитокоррекция.

**MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN LUNG TISSUE AFTER STANDARD
CHEMOTHERAPY WITH ADDITIONAL CORRECTION USING POMEGRANATE SEED OIL****Shomurodova M.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to investigating the morphological and morphometric changes in lung tissue when standard chemotherapy is supplemented with correction using pomegranate seed oil. In the experimental model on white outbred rats, toxic alterations were induced by intravenous administration of the chemotherapeutic agent cisplatin. After chemotherapy, the lung tissue showed thickening of the alveolar walls, interstitial inflammation, degenerative changes around blood vessels, and dystrophic processes in the alveolar epithelium. Correction with pomegranate seed oil led to a significant reduction of these pathological processes, restoration of the integrity of alveolar structures, and improvement of microcirculatory parameters. Morphometric results confirmed the normalization of alveolar space diameter, interalveolar septum thickness, and vascular density. The obtained data indicate that pomegranate seed oil possesses antioxidant, anti-inflammatory, and reparative properties, suggesting its potential as an effective phytocorrector for reducing chemotherapy-induced lung damage.

Keywords: lungs, chemotherapy, cisplatin, pomegranate seed oil, morphology, morphometry, phytocorrection.

**СТАНДАРТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ МАСЛОМ
КОСТОЧЕК ГРАНАТА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ****Шомуродова М.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено изучению морфологических и морфометрических изменений в легочной ткани при коррекции стандартной химиотерапии маслом косточек граната. В экспериментальной модели на белых беспородных крысах токсические изменения были индуцированы внутривенным введением препарата цисплатина. После химиотерапии в легочной ткани наблюдались утолщение альвеолярных перегородок, интерстициальное воспаление, дегенеративные изменения в периваскулярной зоне и дистрофические процессы в альвеолярном эпителии. Коррекция с применением масла косточек граната способствовала значительному уменьшению данных патологиче-

ских изменений, восстановлению целостности альвеолярных структур и улучшению показателей микроциркуляции. Морфометрические данные подтвердили нормализацию диаметра альвеолярных полостей, толщины межальвеолярных перегородок и сосудистой плотности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что масло косточек граната обладает антиоксидантными, противовоспалительными и репаративными свойствами, что открывает перспективы его применения в качестве эффективного фитокорректора при легочных повреждениях, вызванных химиотерапией.

Ключевые слова: легкие, химиотерапия, цисплатин, масло косточек граната, морфология, морфометрия, фитокоррекция.

e-mail: shomurodova@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Замонавий онкология амалиётида кенг қўлланиладиган цитостатик дори воситалари, жумладан цисплатин, юқори самарали хавфли ўсмаларга қарши препаратлар қаторига киради. Бироқ унинг терапевтик таъсири билан бир қаторда, организм тўқималари ва айниқса ўпка паренхимасига нисбатан кучли токсик таъсири мавжуд бўлиб, бу ҳолат клиник амалиётда жиддий муаммо сифатида намоён бўлади. Цисплатиннинг узок муддатли ёки юқори дозада қўлланилиши натижасида ўпкада оксидловчи стресснинг кучайиши, эркин радикаллар йиғилиши, эпителиал ва эндотелиал хужайралар дистрофияси, ҳамда яллиғланиш ва фиброз жараёнларининг фаоллашиши кузатилади. Бу ўзгаришлар нафас олиш функциясининг издан чиқиши, тўқима газ алмашиувининг бузилиши ва умумий гомеостазнинг беқарорлашувига олиб келади.

Шу муносабат билан кимётерапия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда унинг токсик таъсири камайтиришга қаратилган биологик фаол моддалар ёрдамидаги фитокоррекция усулларини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш бугунги кунда жуда долзарб масала ҳисобланади. Бу борада анор донаги мойи катта амалий аҳамиятга эга, чунки унинг таркибидаги полифеноллар, фитостероллар, токофероллар, конъюгирланган линол кислоталари ва антиоксидант бирикмалар тўқима оксидловчи шикастланишини пасайтиради, яллиғланишни чеклайди ва регенерация жараёнларини рағбатлантиради.

Шу нуқтаи назардан, стандарт кимётерапия усули сифатида цисплатин қўлланилган ҳолда, унга қўшимча анор донаги мойи билан коррекциянинг ўпка тўқимасидаги морфологик ва морфометрик ўзгаришларга таъсирини ўрганиш илмий жиҳатдан ҳам, клиник жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга. Тадқиқот натижалари кимётерапия билан боғлиқ ўпка токсиклигини камайтириш, тўқима ҳимоя механизларини фаоллаштириш ҳамда биокоррекция усулларининг самарадорлигини илмий асослаш учун муҳим маълумотлар беради.

Шу тариқа, ушбу ишнинг долзарблиги онкологик касалликларни комплекс даволашда фитокомпонентлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, цисплатиннинг ўпкага бўлган зарарли таъсирини юмшатиш ва организмнинг антиоксидант ҳимоя тизимини мустаҳкамлаш зарурати билан белгиланади.

Тадқиқот мақсади: Стандарт кимётерапия усули сифатида қўлланиладиган цисплатин препаратининг ўпка тўқимасига бўлган токсик таъсири шароитида, анор донаги мойи билан фитокоррекция амалга оширилганда юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни ўрганиш.

Материал ва усуллар: Тадқиқот лойиҳаси доирасида лаборатория каламушлари 4 гуруҳга бўлинди (n = 40):

1. Назорат гуруҳида (n=10) тажриба гуруҳлари билан таққослаш мақсадида олинган соғлом оқ зотсиз каламушлар

2. Асосий экспериментал 1- гуруҳда (n=10)– 7,12-диметилбензантрасен кансероген воситаси орқали каламушларда сут беги саратон касаллиги чақирилган.

3. Асосий экспериментал 2-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар

4. Асосий экспериментал 4-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмдаги анор данаги мойи қабул қилган оқ зотсиз каламушлар

Тажриба учун барча гуруҳлар бир вақтнинг ўзида тузилди. Тажрибада иштирок этган лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлар) ёши, жинси, вазни ва овқатланиш шароитлари бўйича бир хил бўлди.

Лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлари) билан тажриба ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Этика қўмитаси томонидан тасдиқланган махсус хат (21 сентябрдаги №4 4/1439- ва 26 август 2020 йил №4 протокол) асосида амалга оширилди.

Кейинги босқичда тажриба ҳайвонлари ҳалок қилиш учун мос келувчи муддатларда декапитация воситасида амалга оширилди.

Қорин бўшлиғи очилганидан кейин ўпка тўқимаси ажратилди. Шундан сўнг ўпканинг кенглиги миллиметр чизғич ёрдамида ўлчанди.

Тажриба учун танланган ҳайвонлар ўпка тўқимасидан олинган бўлақлари гистологик текшириш учун биоматериал бўлиб хизмат қилди. Парчаларнинг ўлчами 5x3x3 мм дан ошмади. Биоматериаллар олинганидан сўнг дарҳол янги фиксаторга жойлаштирилди. Қоидага кўра, ушлагичнинг ҳажми бўлақларнинг ҳажмидан 25 баравар катта эди.

Ўпка тўқимасидан тайёрланган микропрепаратларни бўяш учун энг кенг тарқалган бўяш усули - гематоксилин ва эозин ишлатилган. Асосий бўёқ гематоксилин бўлиб, у хужайралар ядроларини бўяйди. Эозин кислотали бўёқ бўлиб, у хужайралар цитоплазмасини ва баъзи хужайрасиз тузилмаларни бўяйди. Қаватларни ранг бериш учун биз Эрлих усули бўйича тайёрланган гематоксилиндан фойдаландик. Эозин тайёрлаш учун 0,1 ғёқ 100 мл 96° ли спиртда эритилди. Муваффақиятли бўяшдан кейин бўлақлар спиртда сувсизлантирилди. Бўлақлар канада балзами билан қопланди.

Натижа ва хулосалар. Цисплатин қабул қилган 9 ва 18 ойлик каламушлар ўпка тўқималарида аниқ ифодаланган моддалар алмашинувининг бузилиши ва яллиғланиш ўзгаришлари, ҳамда тўқимавий шикастланишлар кузатилди. Бу ҳолат препаратнинг тўқималарда метаболик дисбаланс ва яллиғланиш каскадини фаоллаштириши билан боғлиқ. Ўпка илдизи атрофидаги бириктирувчи тўқималар мезотелийининг баландлиги 9 ойлик каламушларда 3.81 ± 0.16 мкм, 18 ойликларда 4.02 ± 0.16 мкмни ташкил этиб, мезотелиоцитларда вакуолизация, ядро тўқ рангга бўялиши ва жой-жойда эпителиоцитлар нобуд бўлиши белгилари қайд этилди.

Расм 1. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x10 об. 1- артерия томирларда яллиғланиши (васкулит); 2- артериялар атрофида лейкоцитлар сонининг кўпайиши; 3- алвеолалар ўпирилиши натижасидаги ателектаз; 4- эмфизематоз алвеолалар; 5- алвеоляр тўсиқларнинг қалинлашуви.

Бу ўзгаришлар сисплатиннинг токсик таъсирига жавобан мезотелийининг трофик функцияси сусайиши билан боғлиқ. Сероз қават қалинлиги 9 ойликларда 17.81 ± 0.96 мкм, 18 ойликларда 19.25 ± 0.75 мкм бўлиб, нормадан пасайган. Бу ҳолат тўқималардаги микроциркуляция бузилиши ва суюқлик алмашинувининг издан чиқиши натижасида ривожланади. Алвеолалар тузилишида жиддий бузилишлар қайд этилди: уларнинг деворлари қисман ёки тўлиқ йўқолган, ўпирилган (ҳавосиз) ҳолатдаги алвеолалар кўпаяган, атрофдаги интерстициал тўқимада эса лимфоцитларнинг кўпайиши ва фиброзлашиш кучайган.

Расм 1А. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x40 об. 1- артерия томирларда яллиғланиши (васкулит). Артерия томирлари атрофида оч рангда (деярли оқ рангда) лейкоцитларни кўришимиз мумкин яъний периваскуляр инфилтрациянинг аниқ намоён бўлиши. Коллаген толалари эса тўқ бинафша рангда белгиланган ва фиброзланиш 67,9% ни ташкил қилиши аниқланди. 497.89x412.74px майдондаги лейкоцитлар сони 216 та

Расм 2. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 18 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x10 об. 1- артерия томирларда яллиғланиши (васкулит) ва тўлақонлиги; 2- бронхатрофида лейкоцитларсонининг купайиши; 3- алвеолалар ўпилиши натижасидаги ателектаз; 4- бронх диаметрининг камайиши.

Бу ўзгаришлар цисплатиннинг ўпка тўқималарига нонспециф токсик таъсири, антипролифератив хусусияти ва аутоиммун ҳолатни кучайтирувчи таъсири билан изоҳланади. 9 ойликларда перифериядаги алвеолалар орасидаги тўсиқлар 14.31 ± 0.71 мкм, марказда 12.56 ± 0.54 мкм; 18 ойликларда 15.88 ± 0.75 мкм ва 14.19 ± 0.71 мкм миқдорида қалинлашган. Атрофдаги алвеолаларда ўпирилиш ва ателектаз ҳолатлари яққол ифодаланган, бу ҳолат газ алмашинувини чеклайди ва гипоксияга олиб келади.

Расм 2А. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 18 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x100 об. 1-типик хужайралар; 2-диapedезли қон кўйилиши.

Расм 2Б. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 18 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x100 об. 435.61x410.46px майдондаги лейкоцитлар сони 109 та

Интрамурал учбурчак худудида ёғ тўқимаси инфильтрацияси ва липидлар тўпланиши анча кучайган. Бу цисплатиннинг липид алмашинувига таъсири ва антиоксидант тизим фаолиятини сусайтириши билан боғлиқ. ЛАЛКлар сониди кескин ўзгариш кузатилмаган бўлса-да, уларнинг майдонида липид хужайралар сонининг кўпайиши туфайли кескин ошиш қайд этилган. Улар 9 ойлик каламушларда 29% ҳолатда, 18 ойликларда 34% ҳолатда учради. Диаметрлари мос равишда 27.06 ± 2.88 мкм ва 38.62 ± 1.92 мкм, майдони эса 9 ойликларда 642.88 мкм², 18 ойликларда 964.62 мкм²ни ташкил этди. Ушбу ўзгаришлар цисплатиннинг липидларга боғлиқ антигенларни кўпайиши ва шунга жавобан аутоиммун реакция кучайиши билан боғлиқ. ЛАЛК атрофида кенг кўламли лимфогициотар инфильтрация яъни лимоцит хужайралар сонининг ошиши кузатилди.

Расм 3. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Ок 20x10 об. 1- дан ташкари лейкоцитларнинг тўпланиши; 2- ўпканинг фиброз тўқима билан тўлиши.

Бронх деворидаги адвентицияда фиброзлашув, яллиғланиш элементлари ва бронх девори яллиғланиши аломатлари кучлироқ ифодаланган. Бу ўзгаришлар тўқималардаги цитокинлар фаоллиги ва эндотелий шикастланиши натижасида юзага келади. Бронх диаметри 9 ойликларда 813.56 ± 38.96 мкм, 18 ойликларда 887.25 ± 23.83 мкм; мушак қатлами қалинлиги мос равишда 63.38 ± 1.75 мкм ва 69.19 ± 1.79 мкмни ташкил этди. Мушак тўқимасида моддалар алмашинувининг бузилиши, миоцитларнинг нобуд бўлиши каби ўзгаришлар ва тарқоқ лейкоцитларнинг кўпайиши учраган, бу ҳолат митотик фаол хужайраларга йўналтирилган токсик таъсир билан боғлиқ.

Расм 3А. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Ок 20x100 об. 1-ядросиз яъний нобуд бўлган хужайралар; 2- шиш натижасида томир деворларининг табақаланиши.

Қон томирларда эндотелий мугузланиши, периваскуляр инфилтрация, интимада шиш ва жой-жойда диапедезли микроқон кетишлар кузатилди. Бу микроангиопатик ўзгаришлар цисплатиннинг

эндотелиоцитларга тўғридан-тўғри таъсири билан боғлиқ. Артериялар диаметри яллиғланиш туфайли 9 ойликларда 22.88 ± 1.83 мкм, 18 ойликларда 27.75 ± 2.83 мкмни ташкил этди.

Расм 4. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан ва стандарт кимёвий терапиядан кейинги (цисплатин қабул қилган) 18 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Ок 20x40 об. 1- бронх девори мушак қаватининг қалинлашиши; 2- бронхлар ичи сероз суюқлик билан тўлиши; 3- ЛАЛК да ёғ хужайралар сонининг кўпайиши ва майдонининг ошиши.

Бу ўзгаришлар васкулопатик реакция ва тўқималардаги ишемик-оксидланиш шикастланишлари билан боғлиқ. Терминал бронхиолаларда эпителийнинг трофик бузилишлари, хужайра ядроларининг тўқ бўялиши, цитоплазмада грануляр дистрофия белгилари қайд этилган. Бу хужайралар бўлинишига таъсир қилувчи препаратнинг таъсир механизми натижасида ривожланади. Шиллиқ пардада сероз модда миқдори анча камайган, айрим қисмларда базал мембрана тузилиши бузилган, инфилтратсия кучайган. Бу ҳолатлар цисплатиннинг ўпка тўқималарига аниқ равишда салбий таъсирини кўрсатади.

Анор данаги мойи қўлланган коррекцион терапия натижасида цисплатиннинг ўпка тўқималарида келтириб чиқарадиган токсик таъсирини самарали равишда камайтиришга эришилди. Тажриба гуруҳидаги 9 ва 18 ойлик каламушлар ўпкасининг морфологик таҳлилида бир қатор ижобий ўзгаришлар кузатилди. Мезотелий қатламининг баландлиги 9 ойликларда $3,74 \pm 0,08$ мкм, 18 ойликларда $3,94 \pm 0,08$ мкм бўлиб, назорат гуруҳига яқин кўрсаткичларда сақланган. Мезотелиоцитларда вакуолизатсия кам даражада, ядронинг тўқ бўялиши кам учраган, эпителиоцитларнинг нобуд бўлиши деярли қайд этилмаган.

Бу ҳолат анор данаги мойининг трофик функцияни сақлаб қолишдаги ижобий таъсирини кўрсатади. Сероз қават қалинлиги 9 ойликларда $18,3 \pm 0,27$ мкм, 18 ойликларда $20,6 \pm 0,30$ мкм ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар микроциркуляция ва суюқлик алмашинуви фаоллигининг барқарорлашганлигини кўрсатади. Алвеолалар тузилишида ҳам яхшиланиш белгилари кузатилди: алвеолар орасидаги деворлари 9 ойлик каламушларда периферияда $12,2 \pm 0,18$ мкм, марказда $10,6 \pm 0,13$ мкм; 18 ойлик каламушларда периферияда $14,8 \pm 0,22$ мкм, марказда $12,4 \pm 0,20$ мкм қалинликда бўлиб, нормал архитектура қисман сақланган.

Алвеолар деворларининг ўпирилиши ва ателектаз ҳолатлари анча кам учраган. Бу ҳолат газ алмашинуви жараёнининг нисбатан яхшиланганини ва гипоксия хавфининг пасайганини кўрсатади. Интерстициал тўқимада лимфоцитар инфилтратсия ва фиброз жараёнлари даражаси сезиларли даражада камайган. Қон томир атрофидаги тўқима структуралари бирхиллиги яхшиланган ва васкуляр деворларнинг шакли яхши сақланган (3.4.1-расм). Артерия диаметри 9 ойликларда $23,0 \pm 0,65$ мкм, 18 ойликларда $32,8 \pm 0,80$ мкм бўлиб, васкулопатик ўзгаришлар минимал даражада қайд этилган.

Расм 5. Анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан кейинги анор данагининг мойи таъсирида 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Ок 20x40 об. 1-алвеолалар орасидаги тўсик қалинлигининг бир оз камайиши. 2- алвеолалар атрофи, интерстициал тўқимада яллиғланишнинг пасайиши.

Интрамурал учбурчак худудидида ёғ тўқимаси инфилтрацияси камайган, липид тўпламлари микдори паст даражада сақланган. ЛАЛКлар майдонидаги липид хужайралари сони 9 ойликларда ўртача $20,0 \pm 0,44$ мкм диаметрида, майдони $490,3 \pm 12,3$ мкм², 18 ойликларда эса мос равишда $33,5 \pm 0,40$ мкм диаметрида ва майдони $610,5 \pm 14,9$ мкм² бўлди. Ўрта ўлчамдаги бронхлар диаметри 9 ойлик каламушларда $709,5 \pm 15,0$ мкм, 18 ойликларда $827,0 \pm 17,6$ мкм, бронх деворидаги мушак қатлами қалинлиги эса мос равишда $46,1 \pm 0,9$ мкм ва $56,8 \pm 1,2$ мкм ни ташкил этди. Бронхиолар деворларининг яхлитлиги ва архитектураси нисбатан сақланган. Мушак тўқимасида миотситлар сақланиб қолган ва тарқоқ лейкоцитар элементлар минимал даражада учраган. Қон томирларда эндотелиоцитлар структураси яхлит сақланган, периваскуляр тўқимада жиддий инфилтрация белгиларисиз бўлган. Микроциркулятсия жараёнлари барқарор сақланган. Терминал бронхиолаларда эпителий хужайраларининг трофик ҳолати яхши сақланган, ядро ва цитоплазма тузилиши нормал кўринишда бўлган. Шиллик пардада сероз модда микдори меъёрга яқин даражада бўлган ва базал мембрана структураси бузилмаган.

Расм 5. Анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан кейинги анор данагининг мойи таъсирида 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Ок 20x10 об. 1- ЛАЛК (липидга боғлиқ (ассоциатсияланган) лимфоид кластерлар шаклидаги тузилмалар); 2- ЛАЛК ичидаги липидлар.

9 ойлик каламушларда бронх мезотелийси нормал ҳолда 4,65 мкм бўлган. Тажриба гуруҳида у 3,62 мкмгача тушиб (-22,2 %), цисплатиндан кейин 3,05 мкмгача пасайди (-34,4 %), бу тўқималардаги дистрофик ўзгаришларнинг кучайганини кўрсатади. Тимолин қўшилганда баландлик 3,56 мкм (-23,4 %) гача кўтарилиб, пасайиш анча юмшади, анор данаги мойи фонида эса мезотелий 3,74 мкм (-19,6 %) гача тикланиб, нормал қийматга энг яқинлашди. 18 ойликларда ҳам худди шундай йўналиш қайд этилди: норма 5,16 мкм, тажрибада 3,83 мкм (-25,8 %), цисплатиндан кейин 3,25 мкм (-37,0 %), тимолин фонида 3,76 мкм (-27,1 %), анор мойи қўлланганда эса 3,94 мкм (-23,6 %). Бу натижалар анор данаги мойининг эпителийни трофик қўллаб-қувватлашдаги устунлигини кўрсатади. Сероз қават қалинлигида ҳам ўхшаш қонунчилик кузатилди. 9 ойликларда норма 21,61 мкм бўлиб, тажрибада 17,5 мкм (-19,0 %) гача пасайди. Цисплатин билан даволангандан кейин қалинлик 15,7 мкм (-27,3 %) гача тушиб, суюқлик алмашинувининг бузилишини тасдиқлади. Тимолин қўшилганда кўрсаткич 16,6 мкм (-23,2 %) гача, анор мойи фонида эса 18,3 мкм (-15,3 %) гача кўтарилиб, сероз қаватнинг барқарорлигини анча яхшилади. 18 ойликларда ҳам анор данаги мойи энг яхши натижани кўрсатиб, қалинликни 20,6 мкм (-14,2 %) даражасида ушлади, бу эса микроциркуляциянинг тикланганини англатади. Алвеолалар аро тўсиқларининг қалинлиги ҳам даволаш турларига сезгир бўлди. 9 ойликларда перифериядаги септалар нормал 10,94 мкм бўлиб, тажрибада 11,6 мкм (+6,0 %) гача қалинлашди, цисплатиндан кейин эса 10,9 мкм (-0,4 %) гача қисқарган бўлса-да, бу гипертрофия билан бирга тўқима емирилишига ишора қилади. Тимолин фонида қалинлик 11,4 мкм (+4,2 %) гача, анор мойида эса 12,2 мкм (+11,5 %) гача сақланиб, тўқима архитектураси яхшироқ ҳолда сақланди. Марказий тўсиқларда ҳам анор мойи меъёрга яқинлаштириб, қалинликни 10,6 мкм (+8,7 %) да ушлаб турди. 18 ойликларда перифериядаги тўсиқлар тажрибада 13,7 мкм (+12,4 %), цисплатиндан кейин 12,8 мкм (+5,0 %), тимолиндан кейин 13,2 мкм (+8,3 %), анор мойи фонида эса 14,8 мкм (+21,4 %) гача бўлиб, катта ёшда қолдиқ қалинлашиш сақланиши кўринди, аммо анор мойида алвеолар шакли яхшироқ сақланган. Ўрта ўлчамдаги бронхлар диаметри 9 ойликларда нормал 791,62 мкм дан тажрибада 688,3 мкм (-10,2 %) гача қисқарди. Цисплатин 642,5 мкм (-18,9 %) гача туширди, тимолин ва анор мойи эса бу пасайишни юмшатиб, мос равишда 664,1 мкм (-16,1 %) ва 709,5 мкм (-10,4 %) қийматларига етказди. 18 ойликларда ҳам анор мойи бронх диаметрини 827,0 мкм (-6,0 %) даражасида ушлаб, нормал қийматга энг яқинлаштирди. Бронх девори мушак қатламида 9 ойликларда тажрибада 44,3 мкм (-5,5 %) гача камайиш кузатилди, сисплатин даволаши қалинликни 40,2 мкм (-14,2 %) гача туширди. Тимолинда 42,0 мкм (-10,4 %), анор мойида эса 46,1 мкм (-1,7 %) бўлиб, нормал қийматга энг яқинлашди. 18 ойликларда цисплатиндан кейинги қалинлашиш (68,9 мкм, +32,2 %) анор мойи қўлланганда 56,8 мкм (+9,0 %) гача камайди. Ўрта артериялар диаметрида ҳам анор мойи ёш гуруҳларида барқарорлаштирувчи таъсир кўрсатди. 9 ойликларда норма 20,70 мкм бўлиб, тажрибада 21,7 мкм (+4,8 %) гача кенгайди, сисплатин уни 19,3 мкм (-6,8 %) гача туширди. Тимолинда 20,5 мкм (-1,0 %), анор мойида эса 23,0 мкм (+11,1 %) бўлиб, микроциркуляцияни қўллаб-қувватлашдаги фаолликни кўрсатди. 18 ойликларда энг юқори кенгайиш тажрибада 29,7 мкм (+29,1 %) ва цисплатинда 26,3 мкм (+14,3 %) қайд этилди, анор мойи эса бу кўрсаткични 32,8 мкм (+42,6 %) даражасида ушлаб, қон айланиш деворлари яхшиланганини кўрсатди. Липидга боғлиқ лимфоид кластерлар (ЛАЛК) ўлчамларида ҳам даволаш турлари орасида фарқлар аниқ бўлди. 9 ойликларда диаметри нормада 23,59 мкм бўлиб, тажрибада 18,8 мкм (-20,3 %) гача тушди. Цисплатин бу кўрсаткични 17,0 мкм (-27,9 %) гача пасайтирди. Тимолин фондида 18,0 мкм (-23,7 %), анор мойида эса 20,0 мкм (-15,2 %) қайд этилди. 18 ойликларда анор мойи ЛАЛК диаметрини 33,5 мкм (+7,2 %) гача сақлаб, ҳатто назоратдан бир оз юқори кўрсаткич берди. ЛАЛК майдонида эса анор мойи энг яхши натижани кўрсатди: 9 ойликларда 490,3 мкм² (-0,1 %, деярли норма), 18 ойликларда эса 610,5 мкм² (-9,5 %) гача тикланди, бу цисплатиндаги -18,2 % пасайишдан анча яхшироқ.

Умуман олганда, анор данаги мойи цисплатиннинг ўпка тўқималаридаги токсик таъсирини анча юмшатиб, мезотелий ва сероз қаватни трофик жиҳатдан қўллаб-қувватлади, бронхиал девор ва алвеолар септалардаги қалинлашишни чеклади, қон томирлар микроциркуляциясини барқарор сақлади. Тимолин ҳам ижобий таъсир кўрсатди, лекин анор мойи кўрсаткичларни назоратга энг яқин даражада сақлаб қолишда устун бўлди, айниқса 9 ойлик каламушларда мезотелий баландлиги ва сероз қават қалинлиги деярли нормал қийматларга қайтди, 18 ойликларда эса қариш билан боғлиқ қолдиқ ўзгаришларни сезиларли даражада юмшатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бородулина Е. А., Суворова Г. Н., Бородин Б. Е. Дыхательная система человека. По роки развития и наследственные заболевания легких. – 2016. 139 с.

2. Бродская Т. А. и др. Оценка факторов кардиометаболического риска у женщин с раком молочной железы до и после химиотерапии доксорубицином и циклофосфамидом // Российский кардиологический журнал. – 2024. – Т. 30. – №. 1. – С. 58-66.
3. Голубева Т. С., Тодуа Н. Г., Белова Е. В. Эпидемиология и диагностика рака молочной железы на современном этапе (обзор литературы) // Универсум: медицина и фармакология. – 2025. – Т. 1. – №. 1 (118). – С. 48-55.
4. Гусейнова С. Т. и др. Возрастные особенности анатомии органов дыхания // ББК 54.11 А-380. – 2023. – С. 261.
5. Гусейнов Т.С. Анатомия органов дыхания // Махачкала, 2021 – 35 с.
6. Дейнега Т. Ф. и др. Особенности строения органов дыхания у взрослых и детей, пороки развития // Учебное пособие. – Полтава: УМСА – 2021. – С. 139
7. Джураев А. Х. Структурные компоненты стенки бронхиального дерева и их гистогенез и возрастные изменения (обзор литературы) // News in health care. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 14-21.
8. Занозина Е. А. и др. Неoadьювантная химиотерапия и полный патоморфологический ответ при гормон-положительном ХЕР2-отрицательном раке молочной железы: влияние экспрессии рецепторов прогестерона, гистологической степени злокачественности и уровня Ки-67 // МД-Онко. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 41-46.
9. Зейналова А. Биологическая активность и терапевтическое действие гранатового масла // Растительные ресурсы. 2019 том 55, Но 2, С. 151–169.
10. Зохидова С. Х. Современные подходы к лечению рака молочной железы: от диагностики к терапевтическим стратегиям // Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 730-732.
11. Ибрагимова М. К. и др. СНА-ландшафт ХЕР2-негативного рака молочной железы при применении таксансодержащих схем неoadьювантной химиотерапии // Успехи молекулярной онкологии. – 2025. – Т. 12. – №. 1. – С. 53-60.
7. Джураев А. Х. Структурные компоненты стенки бронхиального дерева и их гистогенез и возрастные изменения (обзор литературы)

Иктибос учун: Шомуродова М.Р. Стандарт кимётерапия усулига кўшимча анор данаги мойи билан коррекция килинганда ўпка тўкимасининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 275–284. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17638820>